

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

АБДУЛЛАЕВА МАХИРА МОЛУД КИЗИ

кандидат педагогических наук, старший преподаватель
Азербайджанский государственный педагогический университет

Резюме. В статье рассматриваются задачи, которые учитель будет выполнять на уроках чтения в начальных классах. Здесь подчеркивается эффективность активных/интерактивных методов, используемых на уроках азербайджанского языка, особенно на уроках чтения. Отмечается важность выполнения ряда заданий для формирования навыков и умений чтения в начальных классах, и работа в этом направлении отражена в статье на примерах. В методической работе по чтению объясняются способы обучения учащихся выразительному чтению.

В статье указаны направления, в которых учителю следует структурировать свою работу, а также подчеркивается важность устранения недостатков, допущенных учащимися в процессе чтения.

Подчеркивая важность формирования у учащихся навыков чтения и самого чтения, акцентируется роль учителя в формировании этих навыков у детей.

Педагогические навыки учителя и сотрудничество учителя и ученика рассматривались как необходимые факторы в педагогическом процессе, при этом подчеркивалось, что учитель выступает в роли координатора, наставника и консультанта, а ученики - исследователей, экспериментаторов и творческих субъектов для достижения заранее определенных результатов. В процессе активного обучения основная функция учителя, определяющая роль наставника, заключается в содействии. В этом контексте также подчеркиваются такие качества, как умение грамотно структурировать свою работу, понимая возложенную на него ответственность педагогическое мастерство, умение слушать и чувствовать каждого ученика, организаторские способности и умение правильно оценивать результаты.

Ключевые слова: начальный класс, чтение, интерактивное, урок, ученик

İBTİDAI SINIFLƏRDƏ OXU TƏLİMİNDƏ İNTERAKTİV METODLARDAN İSTİFADƏ

ABDULLAYEVA MAHİRƏ MÖLUD QIZI

pedqogika üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Xülasə. Məqalədə ibtidai siniflərdə oxu dərslərində müəllimin apardığı təşkilati işlərdən söhbət açılır. Xüsusilə Azərbaycan dili dərslərində, əsasən də oxu təlimində istifadə edilən fəal/interaktiv metodların səmərəliliyi vurğulanır.

İbtidai siniflərdə oxu üzrə bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılmasına nail olmaq üçün bir sıra işlərin görülməsinin vacibliyi qeyd edilir, bu istiqamətdə gedən işlər nümunələr əsasında öz əksini məqalədə tapır. Oxu təlimində şagirdləri ifadəli oxuya yiyələndirməyin səmərəli yolları açıqlanır.

Məqalədə müəllimin işini hansı istiqamətdə quracağı yollar göstərilir, oxu prosesində şagirdlərin yol verdikləri nöqsanların aradan qaldırılmasının vacibliyi də vurğulanır.

Şagirdlərin oxu vərdişlərinə yiyələnməsi və oxunun təkmilləşdirilməsində görülməli işlərlə bərabər düzgün, aydın, sərbəst, rəvan, ardıcıl, şüurlu və ifadəli oxunun əhəmiyyəti vurğulanaraq uşaqlarda bu bacarıqların formalaşdırılmasında müəllimin rolu ön plana çəkilir. Uşaqların oxusuna müəllim nəzarəti oxunun formalaşdırılmasında mühüm faktor kimi irəli sürülür.

Müəllimin pedaqoji ustalığı və müəllim-şagird əməkdaşlığı pedaqoji prosesdə zəruri amil kimi götürülmüş, əvvəlcədən müəyyən olunmuş nəticələri əldə etmək üçün müəllimin əlaqələndirici, istiqamətverici, məsləhətçi, şagirdlərin isə tədqiqatçı, təcrübəci, yaradıcı subyekt olduqları

vurğulanmışdır. Fəal təlim zamanı müəllimin bələdçi rolunu müəyyən edən əsas funksiyasının fasilitator olması, elə bu baxımdan da onun əməyinin təqdirəlayiqliyi, üzərinə düşən məsuliyyəti dərk edərək işini məqsəduyğun qurması, hər şagirdi eşidərək, hiss edərək işinə pedaqoji ustalıqla necə yanaşması, təşkilatçılıq qabiliyyəti, nəticələrin düzgün qiymətləndirilməsi bacarığı kimi keyfiyyətlər aşılır.

Açar sözlər: ibtidai sinif, oxu, interaktiv, dərslər, şagird, təlim.

Əsas hissə

Oxu texnikasına yiyələnmək zaman tələb edir. Oxu üzrə aparılan müntəzəm işlər şagirdlərin oxu bacarıqlarını formalaşdırır. Tədrisən yaradılan oxu vərdişləri nəticəsində şagirdlər oxunun düzgünlüyünə, rəvanlığına, şüurluluğuna yiyələnir və oxu materialının məzmununu mənimsəyirlər.

Oxu təlimi şagirdlərin fərdi fərqlərini üzə çıxarır və müəllim işini məhz bu istiqamətdə qurur, çünki şagirdlərin nöqsanlarının aradan qaldırılması zərurətdir. İbtidai siniflərdə şagirdlərin oxu vərdişlərinə yiyələnməsi və oxunun təkmilləşdirilməsi sistemli şəkildə aparılmalıdır. Oxunun düzgün, aydın, sərbəst, səlis, rəvan, ardıcıl, şüurlu, ifadəli olması qayğısına da qalınır. Şagirdlə oxunan mətnləri mənimsəməklə təhlil etmək, dəyərləndirmək, müqayisələr aparmaq kimi keyfiyyətlərə də yiyələnirlər. Bünövrəsi ibtidai siniflərdən qoyulan bu işlər yuxarı siniflərdə də davam etdirilir.

“I-XI sinif Azərbaycan dili dərslərində rabitəli mətnlər mədəni nitq parçalarından tərtib olunmalı (ifadəli oxu üzərində leksik-frazemik işlər aparılması, yadda saxlanması və söylənilməsi) tələb olunmalıdır” (13, s.9)

İbtidai siniflərdə interaktiv üsullardan istifadə şagirdlərin fəallığını, yaradıcılığını artırır, dərsləri daha maraqlı edir. Venn diaqramı, klaster, əqli hücum, qərarlar ağacı, söz assosiasiyası və s. kimi interaktiv metodlar şagirdlərin müqayisə, təhlil və düşünmə bacarıqlarını inkişaf etdirir. Bu üsullar həm fərqli, həm də oxşar cəhətləri müqayisə etməyə, şagirdləri təlimin bütün mərhələlərində aktiv iştiraka sövq edir. Lakin belə üsullardan istifadə müəllimdən və şagirdlərdən hazırlıq və təcrübə tələb edir.

“Fəal/interaktiv təlim metodu da deyilənləri əhatə etmək imkanına malikdir. Bu metodlar şagirdlər üçün yeni bilikləri müstəqil olaraq əldə etmək və onları mənimsəmək üçün şərait yaradır. Müəllimin əsas vəzifəsi şagirdləri istiqamətləndirmək, müəyyən çətinlik yaranarsa onlara kömək göstərməkdir. Bu zaman müəllim hər bir şagirdə şəxsiyyət kimi yanaşmalı, bilik səviyyələrindən asılı olmayaraq onlara hörmət göstərməli, eyni zamanda qarşıya qoyulan problemin həlli üçün şagirdlərin hər bir cəhdinin qiymətləndiriləcəyinə, ciddi obyektiv və səmimi münasibətin qurulacağına inam yaratmalıdır” (8, s.84).

İbtidai siniflərdə dil qaydalarının öyrədilməsində daha əlverişli metodlardan biri kimi Venn diaqramından istifadə olunur ki, bu da müxtəlif mövzuların müqayisəli şəkildə tədrisini təmin edir. Keçilən dil qaydalarının fərqli və oxşar cəhətləri dairələrin köməyi ilə qeyd edilir.

İbtidai siniflərdə oxu dərslərində əsasən rollu oyun, strategiyalı oxudan daha çox istifadə olunur. Bununla yanaşı mövzunun əsas ideyasından başlamaqla əlaqəli sözləri və fikirləri qruplaşdırmaq, daha geniş və dərin məlumat əldə etmək baxımından interaktiv metodlardan istifadə etmək zəruridir.

“I-IV sinif şagirdlərinin hərtərəfli öyrənməsi, oxu üzrə ilkin bacarıqlarının formalaşması, lüğət ehtiyatının zənginləşməsi, ən başlıcası isə qrammatik qaydaları və ədəbi tələffüz normalarını öyrənilib tətbiq etməsi onların qarşısına qoyulan məqsədlərdəndir” (16, s.31).

Hazırda dərsləklər və müəllim üçün metodik vəsaitlər elə tərtib edilmişdir ki, hər bir mövzunun keçilməsində müxtəlif üsul və texnikalardan istifadə edilə bilsin. Oxu dərslərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi baxımından video rolklər, şəkillər və s. əyani vasitələrlə yanaşı, rəngarəng metodlar və məlumat mənbələrindən istifadə edilir. Bu dərsləklərin əsas xüsusiyyətləri ondadır ki, rabitəli mətnlərlə başlayıb, mətn üzərində müxtəlif iş aparılmasına imkan verir, bununla da şagirdlərdə həm oxu bacarıqlarının inkişaf etdirilməsinə, həm də dil qaydaları baxımından biliklər qazanmasına imkan verir.

İnteraktiv metodlardan istifadə zamanı müəllim əsas məsələni unutmamalı, şagirdlərdə düzgün,

rəvan, şüurlu, rəbətli, ifadəli oxunu formalaşdırmağa da istiqamət almalıdır.

“Oxunun rəvan getməsi üçün əsərin məzmununun dərk edilməsi zəruri olduğu kimi, zəngin söz ehtiyatının olması, nitqin emosionallıq xüsusiyyətlərinə bələdlilik, dilin qayda-qanunlarına yiyələnmək əsas şərtidir” (5, s. 363-364).

Oxu texnikasının səmərəli olması müəllimin bu işi necə qurmasından asılıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, svad təlimi dövründə şagirdlərin hecanın oxu vahidi olmasını dərk etmələri və hecalarla oxumağa başlamaları oxu texnikasına yiyələnməyin başlıca şərtidir.

“Nitq səslərini düzgün tələffüz etməyi, onların yazılı işarələrini (hərflərini) fərqləndirmədən oxu texnikasına yiyələnmək mümkün deyil. Hərfləri birləşdirib hecaları, hecaları birləşdirib sözləri, sözləri birləşdirib cümlələri oxumağı öyrənən birincilər əlifba təliminin axırınadək bütöv sözlərlə (çətin sözləri hecalarla) oxumağı bacarırlar” (13, c.37).

Fəal/interaktiv təlimin tətbiqi məktəbdə şəraiti dəyişərək şagirdlərdə səmərəli qabiliyyətləri formalaşdırır. Əvvəla, şagirdlər biliklərə müstəqil yiyələnir və yeni bilikləri əldə etmək üçün fəallaşaraq birgə çalışır. Öyrəndiklərini və bildiklərini dostları ilə bölüşərək, gələcək həyatlarında məqamında istifadə etmək bacarığına malik olurlar. Qruplarla iş zamanı öz yoldaşları ilə problemlərin həllində əməkdaşlıq edir, öz qabiliyyətlərini gerçəkləşdirmək üçün yollar axtararaq birgəliyi, kollektiv əməyi öyrənirlər.

Fəal/ interaktiv üsullardan istifadəyə alışan şagirdlərdə özünə inam artıq, şəxsiyyətlərarası münasibətlər yaxşılaşır, məktəbə və oxumağa meyl və maraqları güclənir. Daim dəyişən şəraitə uyğunlaşa bilir və günün tələbləri səviyyəsində təlimdən səmərəli istifadə etməyə çalışır.

Təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə şərait yaradan fəal təlim üsulları həm müəllimlər, həm də şagirdlər tərəfindən dərinlən dərk edilərək həyata keçirilməlidir. Müəllimlər üçün bu mövzuda təlimlərin keçirilməsi, trendlərin təşkili məqsədəuyğundur.

“Müəllimlərin peşəkarlıq təcürbəsi artmışdır, onlar məntiqi, tənqidi və yaradıcı təfəkkürün inkişafının zərurliyini, məlumatı əldə etməyi, sistemləşdirməyi, qrupda işləyərkən əməkdaşlıq etməyi və bir-birini dinləməyi bacarmaq kimi XXI əsrin vacib olan kompotensiyalarını dərk edir və bunları şagirdlərinə də aşılamağa çalışırlar. Müəllimlər müasir təlim texnologiyalarından istifadə edir, öz tədris resurslarını hazırlayır, peşəkarlıq səviyyəsini yüksəltmək üçün yollar axtarırlar” (15, s.11).

Nitqdə obrazlılığın yaradılması, şagirdin lüğətinin zənginləşdirilməsini, sözlərdən yerli yerində, dəqiq işlədilməsini təmin edə bilir ki, bunun da əsasında oxu tili durur. Oxu təlimi sayəsində şagirdlərin lüğəti zənginləşir və söz ehtiyatı artır. Şagird ifadəli şəkildə oxunacaq ədəbi materialı duymalı, hadisələri ruhən yaşamalır. Bəzən verilmiş mətndə şagirdlərin mənasını başa düşmədikləri sözlərə də təsadüf oluna bilər. Belə halda müəllim həmin sözlərin mənasını şagirdlərə açıqlamalı, ifadəli oxu nümayiş etdirməli, hətta obrazlı ifadələrin verilmiş əsərdə nə mənə bildirdiyini də açıqlamalıdır ki, şagirdlər nitqlərində yeri gəldiyində həmin ifadələrdən istifadə edə bilsinlər.

Oxu zamanı ədəbi tələffüz vərdişlərinin yaradılmasına da diqqət yetirilməlidir.

“Oxunun ədəbi tələffüzlə bağlı olan mühüm şərtlərdən biri danışmaq və oxu prosesində orfoepik normaların gözlənilməsidir. Düzgün ədəbi tələffüzə, orfoepik tələblərə, qaydalara riayət edilməyən yerdə, əlbəttə, düzgün oxudan danışmaq yersizdir” (5, s. 38).

Müəllimin pedaqoji ustalığı və müəllim-şagird əməkdaşlığı pedaqoji prosesdə zəruri amil hesab edilir. Bu tələblərə cavab verən pedaqoji proses əvvəlcədən müəyyən olunmuş nəticələri əldə etmək üçün müəllimin əlaqələndirici, istiqamətverici, məsləhətçi, şagirdlərin tədqiqatçı, təcürbəçi, yaradıcı subyektlər kimi qarşılıqlı əməkdaşlıq fəaliyyətləri əsasında qurulur.

Professor Y.Ş.Kərimov yazırdı ki, “İbtidai sinif şagirdlərinin oxusunun xüsusi keyfiyyətlərindən biri ifadəli oxu bacarıqlarının olmasıdır. Oxuda ifadəlilik anımanın dərinləşdirilməsi, həmçinin zövq və emosiya cəhətdən estetik yanaşmanın, təxəyyül və təfəkkürün inkişaf etdirilməsi və tərbiyəsinin həyata keçməsi üçün çox əhəmiyyət daşıyır” (12, s. 88).

Oxunun əsasında iki cəhət durur:

1.İfa edilən əsərin ideya məzmununun dərinlən qavranılması, təsir olunanların mahiyyətinə nüfuz edilməsi;

2.Hiss edilənlərin qavranılanların səslənən sözlə dinləyicilərə çərdirilməsi.

“İfadəli oxu-ifadəli söz, şifahi nitq deməkdir. Oxumağın ifadəliliyi yalnız mətni oxumaq deyildir, ifadəlilik olduqda oxu zamanı şagirdlər sözlərin ədəbi tələffüz qaydalarını, nitqdə yaradıcı inkişafını, sözün ədəbi kəsər mənalarını, o cümlədən danışmada ədəbi dilin əlaqələlərini öyrənirlər. İfadəli oxunun ikinci bir cəhəti odur ki, şagirdlər yazıcının sənətkarlığını, onun üslubunu, arzu və istəyini dərk edirlər. Sözün arxasında həyatı görür, adamları tanıyır, pisi yaxşıdan seçə bilir, nəhayət, oxuduğu əsərdən tərbiyə alırlar”(4 s.172).

Fəal/interaktiv təlim zamanı müəllimin bələdçi rolunu müəyyən edən əsas funksiyası fasilitasiya adlanır. Bələdçi-fasilitator kimi çıxış etməsi heç də müəllim əməyini yüngülləşdirmir. Müəllimin pedaqoji ustalığı, təşkilatçılıq qabiliyyəti, nəticələrin düzgün qiymətləndirilməsi və s. kimi keyfiyyətləri ilə seçilə bilən fasilitatordur.

Oxuda şüurluluğun gözlənilməsi mühüm hesab edilir. “Oxu qavrama prosesi və informasiya mənbəyidir”(7, s.14). Oxu zamanı şüurluluğun gözlənilməsi oxunun düzgünlüyü, ifadəliliyi üçün əsas şərtidir. Oxu prosesində şüurluluğun təmin edilməsinə xüsusi diqqət yetirilməlidir.

Təlimin üsulları oxu prosesinin məqsədi, mətnin quruluşu və məzmununda aslı olaraq müəyyənləşir. İbtidai siniflərdə iki növ təlim üsulu götürülür: İnkişafetdirici üsullar; Dioqmatik üsullar.

Metodların xarakteristikası, izahı belə verilir: doqmatik metodlarla materialın tədrisində müəllimin özü onun izahını verir. İnkişafetdirici üsulların tətbiqində tədrisin təşkilində əks-əlaqədən istifadə edilir.

1) İnkişafetdirici metodlar – tədris prosesində sual-cavabdan istifadə olunur. Şagirdlər müəyyən problemin həll edilməsi üçün düşünməli, araşdırmalı, öz mövqelərini bildirməli olurlar.

2) Dodmatik metodlar - əsasən tədris prosesində materialı müəllim özü şərh edir.

Oxu dərslərində metod və priyomlar seçilməsi əsasən əsərin janrından asılı olaraq təyin edilir. Nəsr əsərləri oxunarkən nəzm əsərlərindən fərqli olaraq məzmunun nəql edilməsi və planın tərtibi tələb olunur. Əgər mətn süjetli və dialoqludursa seçmə, nəqletmə, səhnələşdirmə kimi priyomlardan istifadə olunur. Fəal/interaktiv və ənənəvi təlim arasında həm oxşar, həm də fərqli cəhətlər vardır. Məsələn, ənənəvi oxu ilə strategiyalı oxunu müqayisə edək: ənənəvi oxuda oxudan əvvəl oxu tapşırığı verilir. Sonra müstəqil oxu həyata keçirilir. Oxudan sonra isə mövzunun mənimsədildiyini yoxlamaq üçün müzakirələr aparılır və tapşırıqlar yerinə yetirilir.

Strategiyalı oxuda isə əvvəlcə başlıqla tanışlıq, fərziyyələrin irəli sürülməsi, düşünmə və məqsədi müəyyənləşdirmə: mövzuda nədən söhbət gedə bilər? Mən bu haqda nə bilirəm? Bu mətni oxumaqda məqsədim nədir? – kimi suallar qoyulur. Strategiyalı oxu zamanı idarə edilən, fəal, sakit oxu həyata keçirilir. Oxudan sonra isə şagirdlər oxuduqları üzərində düşünərək, ideyadan nəticə çıxarırlar. Yazıçı bu əsərdə nə demək istəyirdi? O nəzərdə tutduğu fikri ifadə edə bilibmi? Oxunun təşkili uğurlu oldumu? – kimi suallar cavablandırıldıqdan sonra özünü qiymətləndirmə aparılır.

Məlumatlandırıcı materialları, düşünməyə yönəldən məzmunu şagirdlərin malına çevirməkdən ötrü müvafiq üsullardan istifadə edilir. İzahların müəllim tərəfindən şagirdlərin iştirakı ilə aparılması ənənəvi təlimə xasdır. Mətnin hər bir hissəsi oxunduqdan sonra əlavə məlumat verilir, uşaqların elmi-nəzəri mücərrəd təfəkkürü inkişaf etdirilir. Şagirdlər yiyələndikləri bilikləri terminlərlə, sxemlərlə, təriflərlə, praktik işlərlə, müşahidələrlə, ekskursiyalarla möhkəmləndirirlər.

Oxu təlimində ən çox istifadə olunan rollu oxudur. Şagirdlərdə ifadəli oxu vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi məqsədilə bu üsuldən istifadə olunur. Şagirdlərdə belə oxu zamanı rəqabət yaranır və bir-birinin bəhsinə daha ifadəli oxu nümayiş etdirirlər.

Məsələn, I sinfin Azərbaycan dili dərslərindəki “Ağac – hər dərdə əlac” mətnini rollar üzrə oxutmaq olar. Bunun üçün mətndəki hər bir obrazı müxtəlif şagirdlərin səsləndirilməsi tapşırıqları. Mətdə həm müəllifin, həm də oradakı personajların və ya obrazların sözləri şagirdlər tərəfindən səsləndirilir:

“Dovşanla kirpi evə qayırdılar. Kirpinin əlində uzun bir ağac var idi. Dovşan dedi:

- Ağacı niyə özünə yük edirsən? Tulla getsin.

Kirpi cavab verdi:

- Bu çox yaxşı ağacdır, hər bir dərdə əlacdır.

Dovşan güldü:

- Eh, sən də söz tapdın. Dərdə əlaca bax!” (10, s.128).

İbtidai sinfin Azərbaycan dili dərslərinə baxsaq xeyli sayda belə mətnlərə rast gələ bilərik. Müasir dərslərdə şeirlərin oxunması zamanı rollu oxudan istifadə üçün də imkan var.

IV sinfin Azərbaycan dili dərslərində rollu oxu üçün materialları gözdən keçirərkən “Çünki oldun dəyirmanşı” mətnini götürmək olar. Burada obrazların çoxluğu oxunu bu üsulla aparmağa imkan verir. Mətnə bir parçanı oxuyaq:

“Həsən Paşa üzünü onlara tutub dedi:

- Nə qədər ki, Koroğlu sağdır, bizə rahatlıq yoxdur. Biz gərək Çənlibelə qoşun çəkək, Koroğlunu və onun dəlilərini birdəfəlik məhv eləyək. İndi nə deyirsiniz, bu işə qol qoyursunuzmu?

Məclisdəkilərdən biri dedi:

- Paşam sağ olsun. Sizə bu həqiqəti deyim ki, Koroğlunun igidliyinin düz yarısı Qıratdandır” (11, s. 51) və s.

İbtidai siniflərdə istifadə olunan ənənəvi təlim metodlarından müəllimin şərhə daha çox istifadə olunur.

İbtidai siniflərdə oxunun müxtəlif növlərindən də istifadə olunur, məsələn: səsli oxu, təxmin edərək (proqnozlaşdırılmış oxu), sual verməklə oxu, tənqidi oxu, müzakirə edərək oxu, müqayisəli oxu, İSOAT və s.

Səsli oxu oxunun düzgünlüyü ilə əlaqədar mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Səsli oxu düzgün oxu və düzgün tələffüz vərdislərinin aşılması üçün həyata keçirilir. Belə oxu zamanı fəal/interaktiv metodlardan - sual-cavab, söz assosiasiyası, rollu oyun və s. kimi mövzuya uyğun gələnin seçmək mümkündür. Səsli oxunu həyata keçirən müəllim uşaqları qruplara ayıraraq hər bir hissəni ayrı-ayrı qruplara oxuda bili Beləliklə, hər bir qrup öz oxu tərzini nümayiş etdirmiş olur.r.

Təxmin edərək (proqnozlaşdırılmış oxu) – belə oxu şagirdlərin fəallığını artırmaqla yanaşı, onların idrak və tənqidi qüvvənin də inkişafına təkan verir. Belə oxu növü şagirdlərin düşüncələrini dilə gətirməyə vadar edir.

Sual verməklə oxuda oxudan əvvəl və oxu prosesində şagirdlərə suallar hazırlamaq tapşırıılır. Bu metoddan iki formada istifadə edilir: 1) mətn səsli və ya səssiz oxunduqdan sonra şagirdlər oxu prosesində zehinlərində yaranan sualları yazırlar. Qruplara ayrılaraq suallara cavab axırırlar. Hər qrupdan, yaxud sinifdən bir şagird yoldaşına sual verir; 2) Şagirdlər mətni oxuduqdan əvvəl və oxuyarkən mətnin başlığını və beyinlərində yaranmış sualları yazı taxtasına yazırlar. Cavablar tapıldıqca sualların üstündən xətt çəkilir.

Tənqidi oxuda şagirdlər oxuduqları mövzuya, mətnə öz münasibətlərini bildirir, müsbət və mənfi tərəflərini dəyərləndirərək şəxsi fikirlərini söyləyirlər.

Müzakirə edərək oxuda şagirdlər mətnin mövzusu ilə bağlı biliklərini, hiss və düşüncələrini yoldaşları ilə bölüşür, müzakirə edilən məsələlər bütün sinfi, bəzən qrupu əhatə edə bilər. Müzakirənin sonunda əldə edilən müştərək düşüncələr qeyd edilir və mətn kimi müəllimə təqdim olunur.

Müqayisəli oxuda şagirdlər oxuduqları mətnlə digər, yəni əvvəllər oxuduqları mətnlər arasında müqayisə aparır, Bu gün oxuduqları mətnin mövzusu ilə əvvəllər oxuduqları mövzudakı oxşar və fərqli cəhətləri üzə çıxarır, əlaqələndirir və beləliklə şagirdlərdə müqayisə etmə bacarıqları formalaşır.

İSOAT – izlə, soruş, oxu, anlat, təkrarla. İzlə hissədə mətn əvvəldən sona kimi gözdən keçirilir, yəni mətnə ilkin baxış keçirilir. Soruş hissədə isə “İzlə” mərhələsində oxunanlara dair suallar formalaşdırılır. Oxu hissəsində isə “soruş” mərhələsində yazılan suallara cavab tapılır və lazım gələrsə, onlar qeyd edilir. Anlat (izah et) hissədə isə mətnə baxmadan “soruş” mərhələsindəki suallara cavab verilir. Sonda isə “Təkrarla” mərhələsi gəlir ki, burada öyrənilən biliklər təkrar olunaraq möhkəmləndirilir.

İnsert interaktiv işarələmə sistemi - mətn oxunularkən şagirdlərin işarələyərək (məsələn, “!”, “?”, “*”, “-“ və s.) məlumatı qruplaşdırmaqları və anlamaları üçün istifadə olunan bir metoddur. Belə bir metod işarələyərək oxunu da xatırladır. İşarələyərək oxuda oxucu məqsəddən asılı olaraq lazım olan hissələri işarələyir. Buna yaxın oxu növü isə qeydlər aparmaqla oxudur və burada da müəyyən hissələr qeydə alınaraq götürülür.

Müəllif kreslosu deyilən üsuldən da oxu dərslərində istifadə olunması şagirdlərdə şüurlu oxunu formalaşdıran vasitələrdən biridir. Bunun üçün şagirdlər mətndən müəllifə vermək istədikləri sualları hazırlayır, daha sonra müəllif yerində şagirdlərdən bir və ya bir neçəsi sinfin qarşısında əyləşdirilir. Bu zaman uşaqlar müəllifə verəcəkləri sualları yoldaşlarına ünvanlayırlar. Beləliklə də oxunulan mətndə heç bir qaranlıq məqam qalmır, həm də mövzu dərindən mənimsənilir.

Nəticə

Təhsil prosesi şagirdlərdə özünüinkışaf qabiliyyəti formalaşdırmalıdır ki, uşaqlarda müsbət keyfiyyətlər formalaşsın. Yəni, məntiqi düşünmə, ətraf aləm, cisim və hadisələrə öz münasibətini bildirmə, müstəqil olaraq qərar çıxarma, yaradıcılıq, əməkdaşlıq, təşəbbüskarlıq, bilikləri müstəqil əldə etmə, praktiki problemləri həll etmə və s. kimi müsbət keyfiyyətlər məhz interaktivliyin, müxtəlif üsul və texnikalarının tətbiqi nəticəsində əmələ gəlir. Şagirdin bir şəxsiyyət kimi formalaşmasında qarşıya qoyduğu məqsədə çatmaq meylinin güclənməsində də fəal/interaktiv dərslərin əhəmiyyəti danılmazdır.

Fəal/interaktiv üsullara alışan şagirdlərdə özünəinam artır, şəxsiyyətlərarası münasibətləri yaxşılaşır, məktəbə və təlimə meyl və maraqları güclənir.

Təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə şərait yaradan fəal təlim üsulları həm müəllimlərin, həm də şagirdlərin oxu dərslərini maraqlı təşkil etmələrinə və eyni zamanda bilik, bacarıq və vərdişlər qazanmasına gətirib çıxarır. Əlbəddə ki, hər mövzunun tədrisi zamanı fəal/ interaktiv təlim metodlarından istifadə etmək məqsədəuyğun olmaz. Burada müəllimin peşəkarlığı vacib şərtədir. Bu üsul və texnikalar mövzuya uyğun seçilməlidir. Bu mənada müəllimlərin daha çox maariflənməsi baxımından sözü gedən mövzuda təlimlərin keçirilməsi, treninqlərin təşkili məqsədəuyğundur.

“Müəllim amili təhsilalanın öyrənməsi və inkişafı, nailiyyətlərinin monitorinqi prosesində həlledici rol oynayır. Təhsilalanın savadlı və səriştəli şəxs kimi formalaşmasında müəllimin təsiri onun akademik bacarıqlarından, tədris təcrübəsi və peşəkarlıq səviyyəsindən asılıdır. Müəllimin bu keyfiyyətləri ilə təhsilalanın nailiyyətləri arasında sıx korrelyasiya mövcuddur” (3, s.6).

Materiali müəllimin izahı ilə əyaniləşdirməklə, söz əyaniliyi və əyani vəsaitin köməyiylə sistemli şərh, şagirdin isə həmin materialı qavraması, mənimsəməsi diqqətdə saxlanılmalıdır. Müəllimin şərh zamanı onun monoloji nitqi şagirdlər üçün bilik mənbəyidir. İzah zamanı müəllim fikirlərini arqumentlərlə sübuta yetirir, ümumiləşdirmələr aparır, təfəkkür əməliyyatlarını icra edir, belə yanaşma isə öz növbəsində şüurluluğa xidmət edir. Söz əyaniliyində müəllim inandırıcı danışmalı, fikirlərini faktlarla sübut etməlidir. Sınıfədxaric oxu zamanı da ibtidai sinif şagirdlərinin maraqlarına cavab verən mətnlər oxunmalıdır. Bunlara məktəb həyatına, ailəyə, ailədə vəzifə bölgüsünə, istirahətə, yaxşı və pishərəkətlərə, anaların bayramına, vətənimizə, xalqımıza aid olan mətnlər daxildir. Belə olduqda şagirdlərin oxu bacarıq və vərdişləri səmərəli şəkildə formalaşır.

“Müəllim sinifdə işgüzar şərait yaradıb şagirdlərin müstəqil mühakimələrinə geniş meydan açırsa, hər mövzunun xarakterinə uyğun üsullardan, çeviklik və interaktivliyin təmin edilməsindən istifadə edirsə, deməli o, dərsləri müasir tələblər əsasında qura bilir “ (9, s. 35-49).

Məlumatlandırıcı materiallarda düşünməyə yönəldilən məzmunu şagirdlərin malına çevirməklə müvafiq üsullardan istifadə edilə bilər. İzahatların müəllim tərəfindən, şagirdlərin iştirakı ilə aparılması ənənəvi təlimə xasdır. Mətnin hər bir hissəsi oxunduqdan sonra əlavə məlumat verilir, bu minvalla da uşaqların elmi-nəzəri mücərrəd təfəkkürü inkişaf etdirilir. Şagirdlər yiyələndikləri bilikləri terminlərlə, sxemlərlə, təriflərlə praktik işlərlə müşahidələrlə, ekskursiyalarla möhkəmləndirirlər.

Təlim materialı müəllimin izahı ilə əyaniləşdirməklə, şagirdin qavramasını təmin edir. Müəllimin şərh zamanı onun monoloji nitqi şagirdlər üçün bilik mənbəyidir. Müəllimin izah zamanı fikirlərini arqumentlərlə sübuta yetirir, ümumiləşdirmələr aparır, təfəkkür əməliyyatlarını icra edir. Belə yanaşma oxunun şüurluluğunu da artırır. Söz əyaniliyində müəllim inandırıcı danışmalı, fikirlərini faktlarla sübut etməlidir. Kurikuluma) görə birinci sinif şagirdlərinin maraqlarına cavab verən mətnlər oxunmalıdır. Bunlara məktəb həyatına, ailəyə, ailədə vəzifə bölgüsünə, istirahətə, yaxşı və pishərəkətlərə, anaların bayramına, vətənimizə, xalqımıza aid olan mətnlər daxildir. Belə olduqda şagirdlərin oxu bacarıq və vərdişləri səmərəli şəkildə formalaşır.

“Oxu prosesində qazanılan bacarıqlar yazı vasitəsilə təkmilləşdirilərək yaradıcı formada öz

tətbiqini tapır” (2, 79).

“Müəllim sinifdə işgüzar şərait yaradıb şagirdlərin müstəqil mühakimələrinə geniş meydan açırsa, hər mövzunun xarakterinə uyğun üsullardan, çeviklik və interaktivliyin təmin edilməsindən istifadə edirsə, deməli o, dərsi müasir tələblər əsasında qura bilir “ (9, s. 35-49).

“Müəllim amili təhsilalanın öyrənməsi və inkişafı, nailiyyətlərinin monitorinqi prosesində həlledici rol oynayır. Təhsilalanın savadlı və səriştəli şəxs kimi formalaşmasında müəllimin təsiri onun akademik bacarıqlarından, tədris təcrübəsi və peçəkarlıq səviyyəsindən asılıdır. Müəllimin bu keyfiyyətləri ilə təhsilalanın nailiyyətləri arasında sıx korrelyasiya mövcuddur” (3, s.6).

“Ənənəvi təlim üsulları və fəal təlim üsullarının toqquşduğu, təlimdə ziddiyyətli məqamların yaşadığı bir vaxtda yalnız lider-müəllim öz işini zamanın tələblərinə uyğun nizamlaya bilər” (6, s.17).

Bütün bu deyilənlərdən belə nəticəyəgələ bilərik ki, interaktiv təlim üsullarından istifadə dərsin səmərəliliyini artırır və hər bir fənnin tədrisində ondan istifadə olunması tövsiyyə olunur. İbtidai siniflərdə oxu dərslərində bu üsulların tətbiqi də vacib məsələlərdən biridir. Lakin şagirdlərdə oxu texnikasını formalaşdırmaq üçün aşağıdakılar tövsiyyə olunur:

“İbtidai siniflərdə oxu üzrə bacarıq və vərdişlərin formalaşmasına nail olmaq üçün bir sıra vəzifələrin yerinə yetirilməsi zəruridir ki, onları belə qeyd edə bilərik: 1) İbtidai siniflərdə oxu vərdişlərinin aşılınması probleminin metodik əsaslarının müəyyənəşdirilməsi; 2) İbtidai siniflərdə oxu vərdişlərinin aşılınması istiqamətində proqram (kurikulum) məzmununun təhlili; 3) İbtidai siniflərdə Azərbaycan dili dərslərində oxu təliminin dil qaydaları ilə inteqrasiyasının təşkili; 4) İbtidai siniflərdə Azərbaycan dilinin tədrisi prosesində oxu bacarıq və vərdişlərinin yarıdılması və inkişaf etdirilməsi imkanlarının müəyyənəşdirilməsi; 5) İbtidai siniflərdə Azərbaycan dilinin tədrisi zamanı oxu bacarıqlarının yaradılması oxu vərdişlərinin formalaşdırılmasına şərait yaradılması” (1, s.9).

İSTİFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBİYYAT

1. Abdullayeva M.M.İbtidai siniflərdə oxu təliminin aktual problemləri. Bakı, ADPU-nun nəşri, 2024, 130 s.
2. Ağayev Ə.Ə. Təlim prosesi: ənənə və müasirlik. Bakı, 2006, 214 s.
3. Azərbaycan Respublikasının təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası, Bakı, 2013.
4. Abdullayeva G. A. Nitq mədəniyyəti və nitqin ifadəliliyi. // İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə, Bakı, 2007, № 1, s. 34-37.
5. Balıyev H.B. Orta məktəbdə Azərbaycan dilinin tədrisi metodikasından mühazirələr. Bakı, Maarif, 2008, 138 s.
6. Bədiyev S.R. Yeni təlim texnologiyalarından mühazirə mətnləri. Bakı, 2006, Dərələyəz-M, 2013, 200s.
7. Cəfərova N.B. Orta məktəbdə Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası. Bakı, 2020, ADPU-nun nəşri, 404 s.
8. Əsgərova D. Müasir şəxsiyyətin formalaşmasında müəllimin rolu. Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi jurnalı. Məqalə, Bakı, 2022, s.117.
9. Həsənov M., Cəfərova N., Rəhimova C. Kurikulumun məzmunu və həyata keçirilməsi yolları. Bakı, 2017, 208 s.
10. İsmayılov R., Orucova G., Abdullayeva S., Cəfərova D. Azərbaycan dili dərslisi (1-ci sinif) Altun Kitab, 2024, 157 s.
11. İsmayılov R., Abdullayeva S., Cəfərova D., Qasımova X. Azərbaycan dili dərslisi (4-cü sinif), Altun Kitab, 2024, 223 s.
12. Kərimov Y.Ş. Ana dilinin tədrisi metodikası. Bakı, Nasir, 2013, 172 s.
13. Qurbanov V., Xalıqov F., Abbasova S. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyətinin əsasları. "Maarif" nəşriyyatı, Bakı, 2018, 185 s.
14. Qurbanov V. Oxu və nitq inkişafı təlimi", "Müəllim" nəşriyyatı, Bakı, 2021, 126 s.
15. Paşayeva P., Abbasova S., Azərbaycan dili tədrisinin aktual problemləri, Bakı, 2011, 157 s.
16. Səfərəliyeva F. Azərbaycan dili dərslisində dil qaydalarının öyrədilməsi yolları (I sinif üzrə)", Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi. Elmi-metodik jurnal, №3, 2022, 117 s.